

ТИПИЧНЫЕ ПУНКТУАЦИОННЫЕ ОШИБКИ УЧАЩИХСЯ ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУПП ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА

Темиров Ниёзбек Махмуджонович

Магистрант, Наманганский государственный институт,
Наманган, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17303544>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 05-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 09-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

пунктуационные ошибки,
иноязычные группы, русская
пунктуация, интерференция,
методика обучения.

ABSTRACT

В статье рассматриваются типичные пунктуационные ошибки, допускаемые учащимися иноязычных групп в узбекских школах. Исследование выявляет наиболее распространённые трудности, связанные с употреблением запятых в сложных предложениях, при вводных словах, а также в причастных и деепричастных оборотах. Анализ показывает причины ошибок, основными из которых являются интерференция родного языка и недостаточная практика в письменной речи. В работе также предлагаются методические рекомендации для учителей.

Введение. Проблема пунктуационных ошибок в письменных работах школьников рассматривалась многими учёными. В трудах современных исследователей акцентируется внимание как на общих закономерностях усвоения пунктуации, так и на характерных ошибках школьников. В частности, подчёркивается, что ошибки чаще всего связаны не с трудностью запоминания правил, а с их применением в реальной письменной речи, что особенно ярко проявляется у учащихся иноязычных групп. Современные исследования показывают, что ряд пунктуационных явлений (например, употребление вводных слов и союзов) до сих пор вызывает затруднения даже у носителей языка, а цифровая среда и интернет-коммуникация заметно влияют на изменение пунктуационных привычек школьников [2]. Ситуация осложняется и фактором интерференции: при обучении русскому языку как иностранному именно различия в синтаксисе и пунктуации родного языка приводят к высокой частоте ошибок [4].

В научной литературе последних лет проблема пунктуационных ошибок школьников и учащихся-иностранцев рассматривается в разных аспектах. Так, анализируется влияние цифровой коммуникации на снижение роли традиционных пунктуационных знаков, в частности тире. Отмечается, что отдельные явления современной пунктуации до сих пор не получили однозначного толкования и вызывают трудности даже у носителей языка [1]. Исследователи также обращаются к возможностям автоматической коррекции ошибок в письменных текстах учащихся: современные языковые модели позволяют выявлять и исправлять грамматические и

пунктуационные неточности, что открывает новые перспективы для обучения [3]. Отдельного внимания заслуживают работы, посвящённые интерференции в речи иностранных учащихся: сопоставительные и корпусные исследования показывают, что различия в грамматике и пунктуации родного и русского языков становятся одной из ключевых причин ошибок. Рогозная в своих работах по типологии интерференции показывает, что элементы родной языковой структуры (например, отсутствие аналогов пунктуационных норм) могут привести к систематическим ошибкам в русском языке [8].

Сопоставительные данные подтверждаются и исследованиями обратной ситуации — анализа пунктуационных ошибок русскоязычных учащихся при изучении иностранных языков, что позволяет говорить о универсальности проблемы межъязыковой интерференции [5].

Исследование основано на анализе 120 письменных работ учащихся 9–10 классов иноязычных групп узбекских школ. Основным методом стал анализ ошибок, включающий выявление, классификацию и количественный подсчёт пунктуационных ошибок. Также применялся сопоставительный анализ русского и узбекского языков, что позволило установить случаи отрицательного переноса.

В ходе анализа письменных работ удалось выделить несколько групп типичных пунктуационных ошибок. Примеры представлены в таблице ниже.

Таблица 1.
Анализ типичных ошибок

№	Ошибка	Правильный вариант	Комментарий
1	Мы поехали в город и купили книги тетради ручки.	Мы поехали в город и купили книги, тетради, ручки.	Пропуск запятой при однородных членах.
2	Здравствуй мама.	Здравствуй, мама.	Ошибка в оформлении обращения.
3	Я хотел пойти в кино но пошёл домой.	Я хотел пойти в кино, но пошёл домой.	Пропуск запятой в сложносочинённом предложении.
4	Мы гуляли, и играли.	Мы гуляли и играли.	Лишняя запятая перед союзом и.

5	Я знаю что он пришёл.	Я знаю, что он пришёл.	Пропуск запятой перед придаточным предложением.
6	Он сказал, что, придёт завтра.	Он сказал, что придёт завтра.	Лишняя запятая в сложноподчинённом предложении.
7	Конечно я помогу тебе.	Конечно, я помогу тебе.	Отсутствие запятой при вводном слове.
8	Он к сожалению не пришёл.	Он, к сожалению, не пришёл.	Ошибка в обособлении вводного слова.
	Дети играющие во дворе шумели.	Дети, играющие во дворе, шумели.	Отсутствие запятых при причастном обороте.
10	Она улыбнулась, прочитав, письмо.	Она улыбнулась, прочитав письмо.	Лишняя запятая в деепричастном обороте.

Количественные данные: ошибки в сложноподчинённых предложениях — 38%; ошибки при однородных членах — 27%; ошибки при вводных словах — 20%; ошибки в сложносочинённых предложениях — 10%; ошибки при причастных и деепричастных оборотах — 5%.

Полученные результаты соотносятся с данными предыдущих исследований по методике преподавания русской пунктуации. Высокая частотность ошибок в сложных предложениях и при вводных словах подтверждает необходимость целенаправленной работы над этими темами. Анализ показал, что наиболее трудными для учащихся иноязычных групп являются правила постановки запятых именно в сложных предложениях. Это объясняется тем, что в узбекском языке структура сложного предложения отличается от русского, а пунктуация выполняет иные функции, что приводит к интерференции родного языка. Например, в русском языке в сложноподчинённых конструкциях перед союзом *что* обязательно ставится запятая: «Я знаю, что он пришёл». В узбекском же языке аналогичная конструкция оформляется без союзов: *Men u kelganini bilaman*. Следовательно, уже на уровне синтаксической структуры наблюдается различие в правилах пунктуации, которое закономерно приводит к систематическим ошибкам при овладении русским письмом учащимися, для которых узбекский является родным языком.

В сложносочинённых предложениях союзы могут переводиться дословно, однако и здесь проявляется различие: в русском языке в СП перед союзами *и, да, тоже, также* постановка запятой обязательна. В то же время сложные предложения, части которых соединяются союзами *va, -u, -yu, hamda, yo* (если союз встречается один раз), в узбекском языке оформляются без запятой. Например: *Солнце зашло, и на небе появились звёзды.* — *Quyosh botdi va osmonda yulduzlar paydo bo'ldi.* (без запятой).

Таким образом, мы видим принципиальное различие в синтаксико-пунктуационной системе двух языков: в русском языке запятая в подобных конструкциях обязательна, тогда как в узбекском она отсутствует. Данный факт свидетельствует о том, что при обучении русской пунктуации необходимо учитывать влияние интерференции. Более того, следует специально акцентировать внимание учащихся на этих различиях, предлагать сопоставительные упражнения и систематически тренировать навыки распознавания границ частей сложного предложения, где в русском языке требуется запятая, а в узбекском — нет.

Сравнение с результатами исследований по обучению русскому языку как иностранному подтверждает общую тенденцию: учащиеся испытывают трудности в тех случаях, когда пунктуация выражает не только формальные, но и смысловые отношения. Так, А. Н. Шукин указывает, что для инофонов особое затруднение представляет усвоение пунктуации в сложных синтаксических конструкциях, поскольку эти правила часто не совпадают с нормами их родного языка [6]. По мнению Е. М. Верещагина и В. Г. Костомарова, ошибки учащихся во многом обусловлены интерференцией родного языка и недоразвитостью навыков письменной речи [7].

Практические рекомендации для учителей

- Организовывать целенаправленную работу над наиболее трудными случаями пунктуации — прежде всего при оформлении придаточных предложений, вводных слов и причастных оборотов.
- Активно применять элементы контрастивного анализа, сопоставляя конструкции русского и узбекского языков для выявления источников интерференции.
- Использовать систематическую коррекцию ошибок: включать упражнения с готовыми текстами и проводить коллективное обсуждение типичных затруднений учащихся.
- Привлекать аутентичные тексты (газеты, художественная литература, публицистика) с акцентом на функцию и роль пунктуации.
- Вводить регулярные письменные мини-задания (диктанты, «минутки пунктуации»), направленные на закрепление отдельных правил.
- Реализовывать индивидуализированный подход к обучению: использовать «карточки ошибок» и специальные корректирующие задания для конкретных учеников.
- Развивать у учащихся метаязыковую рефлексю — поощрять объяснение причин постановки или отсутствия запятой в конкретных случаях.

Таким образом, исследование показало, что типичные пунктуационные ошибки учащихся иноязычных групп обусловлены как интерференцией родного языка, так и недостаточной системной работой над пунктуацией. Выявленные типы ошибок и

методические рекомендации могут служить основой для совершенствования преподавания русской пунктуации в узбекских школах.

Перспективы исследования связаны с разработкой упражнений и методических рекомендаций, направленных на формирование пунктуационной грамотности школьников.

Список литературы:

1. Харченко В.К. О некоторых нерешённых вопросах современной пунктуации // Русский язык в школе. — 2023. — Т. 84. — № 3. — С. 19–29.
2. Бегеева А.А. Снижение роли тире в письменной речи под влиянием интернет-коммуникации // Вестник филологии. — 2024. — № 2. — С. 45–53.
3. Remnev A., Rozovskaya A., Pivovarova L. A Language Model for Grammatical Error Correction in L2 Russian // arXiv preprint. — 2023. — arXiv:2307.01609.
4. Vyrenkova O., Ermakova O., Bocharov A. Aspectual Errors in the Speech of Learners of Russian as a Foreign Language: A Corpus-Based Study // Russian Linguistics. — 2023. — Vol. 47. — P. 245–268.
5. Mullina E.R. Punctuation Errors Made by Russian-Speaking Students in English Texts // Foreign Languages: Theory and Practice. — 2021. — № 3. — С. 118–126.
6. Щукин А. Н. Методика преподавания русского языка как иностранного: учебное пособие для вузов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФЛИНТА, Наука, 2017. — 506 с.
7. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. — М.: Русский язык, 1990. — 246 с.
8. Рогозная Н. Н. Типология лингвистической интерференции в русской речи иностранцев (на материале разноструктурных языков). — 2022. — № 3 (63). — С. 112–120.

INNOVATIVE
ACADEMY